

XUDOYBERDI TO'XTABOYEV HAMDA KRISTOFER PAUL KURTIS ASARLARIDA BADIY ASAR SYUJETINING QIYOSIY TAHLILI

Qodirjonova Iqbola Bahodir qizi

127-maktab o'qituvchisi

nizamovaiqbola96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109514>

Annotatsiya: Maqolada Amerika va o'zbek adabiyotidagi bolalar tomonidan sevib o'qiladigan ikki asar syujetini qiyosiy tahlil qilinar ekan, ularda mualliflarning syujet qurish mahorati, uslub jilolarini ko'rish imkoniyatini beradi. Ushbu syudjetlarning strukturaviy tahlili bolalar adabiyotdagi "yetim bola" obrazining o'ziga xos xususiyatlari va g'oyaviy mazmunini tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Syujet, ijtimout konflikt, psixologik konflikt, ekpozitsiya, kulminatsiya, voqealar rivoji, yechim, xronikal-konsentrik syujet.

Syujet badiiy asarning g'oyaviy mazmunini boshqaruvchi eng muhim elementlaridan biri bo'lib, asar qahramonlari hayotidagi voqealar silsilasi, shu jarayondagi personajlar munosabatlari, to'qnashuvlar, aloqalar, o'sish-o'zgarishlar tasviridir. Bolalar adabiyoti syujet tez taraqqiy etishini, voqelik uchun tanlangan konflikt o'tir bo'lishini, xarakterlarning yorqinligini talab qiladi. Chunki bolalar qiziqarlilik, shiddatlilik, harakatchanlilikni sevadilar, faqat shunday sifatlarga yosh kitobxonlar e'tiborini jalb qila oladi. Bolalar uchun asar syujet juda muhim. Syujet qancha qiziqarli bo'lsa kichkintoylar asarni shunchalik zavq bilan o'qiydilar. Buyuk ertaknavis H.K.Andersen aytganidek "Bolalarni ertakning fabulasi ko'proq qiziqтира, kattalarni ularga singdirilgan g'oya qiziqtiradi".

O'smirlar va bolalar uchun yaratilgan asarlarda har narsa o'ziga xos va mos harakatda, xarakter va hodisalar ifodasida dinamika yorqin bo'ladi. Kichkintoylarning sevimli yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning asarlarida ham syujet shiddatli dinamizm asosida voqe' bo'lganligi uchun yosh kitobxonlar e'tiborini torta olgan. Bola shu xildagi xarakter zamirida yuz beradigan voqelikni tezda ilg'aydi, madomiki bunda voqealar almashinuvi o'quvchi ko'z o'ngida sodir bo'layotgandek bo'ladi. Bunda syujetdagi harakat qahramonlar xakteri rivojini belgilab turadi. Shunday vaziyatda syujet kitobxon osongina o'zlashtira oladigan axborot materialiga aylanadi.

Ushbu maqola bolalar adabiyotiga qiyosiy nazar tashlab, jahon hamda milliy adabiyotimizdagi ikki yorqin yozuvchilarning asarlari syujetini o'rganishga qaratiladi.

Xristofor Paul Kurtisni Nyuberi medal sohibiga aylantirgan asar - "Baddi emas Bad" asaridir. Ushbu roman Amerika tarixidagi Buyuk Depressiya davri

voqealari, 10 yoshli yetim bolaning ayanchli imkonsiz hayotini tasvirlasa-da o'quvchilarga katta umid bera oladi. Unda muallif kattalar hamda bolalar uchun real hayotni yoritib, adolatsiz jamiyatni ham pardasiz tasvirlaydi. Asar bosh qahramoni baxtli kelajakga faqatgina umidi bo'lsa-da, jasorati va qat'iyatligi sabab o'z uyini, "oilasi"ni topadi.

Xudoyberdi To'xtaboyevning "Besh bolali yigitcha" romani ham o'zbek millatining front hamda frontorti xizmatlari, ikkinchi jahon urushi davridagi qiyinchiliklari 13 yoshli o'smir yigitchaning nazari bilan tasvirlanadi va uning o'z oilasini birlashtirish yo'lidagi mashaqqatlarini hikoya qiladi.

Ikki asarda ham qahramonlar o'z oilasi yaqinlari bilan birlashishga intiladilar, romanlar turli davr va makonda yozilgan bo'lsa-da, qahramonlar xarakteri, motivi va romanlar syujeti o'zaro o'xshash. Amerika va o'zbek bolalar adabiyotidagi ushbu asarlar syujeti xronikal-konsentrik syujetni hosil qiladi. Chunki ularda voqealar bir biri bilan o'zaro bog'liq, sabab-natija asosiga qurilgan hamda sarguzasht, favqulotda hodisalarga ham o'rin berilgan.

Eksozitsiyada ikki yetim qahramonlarining qiyinchiliklariga to'la hayoti, qahramonlar fe'l-atvori va ushbu fe'l atvor shakllanishi uchun mavjud bo'lgan sharoit tasvirlanadi. Masalan, Orifjonning og'ir sharoiti, barcha uy yumushlarini o'z zimmasiga olishi hamda ukalari bilan ota onasidan ajralib yetimxonaga tushib qolishi yoki Badning yetimxonadagi hayoti, birgina yaqini-onasidan ajralib qolishi xotiralari, Amoselar tomonidan boqib olinishi va ular tomonidan azoblanishi, Badning o'z qoidalari asosida hayot kechirishi-o'rganganlarini esda saqlab xatoni takrorlanmaslikka intilishi tasvirlanadi.

Tugun ya'ni konfliktning urug'i "Besh bolali yigitcha" asarida yetimxonadagi bolalarning turli joylarga tarqalishi, aka-ukalarning bir-biridan ajralishidan boshlansa, "Baddie emas Bad" asarida Bad Amoselar xonadonidan qochib kutubxonachi Miss Hill ni topa olmasligi, Bad bilan to'qnashib qolishi, Kaliforniya poezdidan qolib ketishidan boshlanadi ya'ni ushbu voqea Badning yetimxonaga qaytish niyatini o'z otasini topishga o'zgartiradi

Voqealar rivojida Orifjonning katta ukasi Sulton yo'qolib qoladi, singillari kasal bo'lib qoladi. Badning hikoyasida esa u otasini tanigan insonni janob Lefty Levisni uchratadi.

Kulminatsiya nuqtasida yosh kitobxonlarni hayajonga soluvchi asarlardagi eng qiziq voqealar tasvirlanadi. Orifjon uka singillari va singlisining dugonasi Dilbar bilan Toshkentdan Qo'qongacha piyoda yo'lga chiqishga qaror qilishadi. U onasining vasiyatini ato etish uchun otasi kelgunicha uyni chirog'ini o'chirmay, uka-singillariga bosh bo'lib, oilasini birlashtirishga xarakat qiladi. Ammo shu onda Orifjon o'zi bilan o'zi kurashadi va syujet asosidagi psixologik konflikt

yuzaga chiqadi. U bolalar uyida, mehribon odamlar qurshovida tinchgina yashayotgan uka singillarini och va yupunlik, boshpanasizlikka boshlagani uchun, ularni qiynab qo'ygani uchun o'zini kechira olmaydi. Bad ham xuddi Orifjon kabi otasi deb o'ylagan insonni toppish uchun piyoda yo'lga tushadi va Lefty Levisning ko'magi bilan uni topadi, ammo u inson chindan ham uning otasimi, u Badni qanday qabul qiladi degan savollar kulminatsiya cho'qqisida yotadi.

Yechimda ikki jasur qahramonlar ham o'z kutgan natijalariga erisha olmaydilar, ammo ularning taqdiri tasviri xayrli xotima topadi. Orifjon barcha ukalarini bir joyda jamlay olmasa-da ustlari but qornilari to'q yurishiga imkon topadi, o'zi esa hayotda o'rnini topadi. Bosh qahramon mexnatkashligi va halolligi uchun kolxozga brigadir etib tayinlanadi hamda Zulayxo singlisini o'qishga yuborib, qolgan uka singillarini ham o'qitishni niyat qiladi. Bad esa qidirgan otasini topa olmasa-da, o'z uyini, oilasini topadi! H.Kallovay uning buvasi bo'lib chiqadi. U musiqiy guruh a'zosiga aylanib, ko'ngli xotirjamlikda baxtli hayot kechirishni boshlaydi.

Xudoyberdi To'xtaboyev voqealar tavsilotida qahramon his-kechinlmalaridan unumli foydalangan bo'lsa, Xristofer Paul Kurtis pratagonistning xotiralariga asoslanadi. Mualliflarning hayotiga asoslangan ushbu asarlar "hayotiy syujet" asosida yaratilib, syujetni harakatga solgan kuch ijtimoiy va psixologik konfliktlar. Ba'zi bir qisa o'rinlarda shaxsiy konfliktlar ham ko'zga tashlanadi Ko'rib turganimizdek asarlar asosidagi ayrim voqealar, asarlar yechimi o'zaro o'xshash bo'lsa-da, mualliflar hikoya qilishda o'ziga xos usullardan foydalanganlar. Xristofer Paul simvolik obrazlardan, Xudoyberdi To'xtaboyev xalq og'zaki ijodi namunalaridan – askiya va maqollardan mahoratli foydalanganlar. Badiiy tasvir vositalari, obrazli ifodalar, frazeologik birikmalar, simvolik obrazlar va xalq og'zaki ijodi namunalari ijodkorning iste'dod qirralari, syujet qurish mahoratini ko'rsatuvchi omillar bo'lib xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Curtis, C. P. (2002). Bud, not Buddy. New York: Scholastic professional books.
- 2.Hunt, P. (2005). Understanding Children's Literature. New York: Tsylor&Francis Group.
- 3.Jumaboyev, M. (2006). Bolalar adabiyoti va folklor. Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi.
- 4.Kiyikbayev, F. Q. (2020). Bolalar adabiyoti. Andijon.
- 5.Kiyikbayev, F. Q. (2020). Bolalar adabiyoti-ikki yo'nalishli adabiyotdir. Retrieved from hozir.org: <http://hozir.org/1-mavzu-kirish-adabiyotbolalar-adabiyoti-fanining-maqsad-va-va.html?page=6>

- 6.Oxunjon Safarov, Bashorat Jamilova, Rahmatulla Barakayev. (2018). Bolalar adabiyoti. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti.
- 7.Smith, L. (2015, January 19). Bud not buddy-Character devolpement. Retrieved from Science Leadershp Academy: https://scienceleadership.org/blog/bud-not_buddy_character_devolpement
- 8.To'laboyeva, R. (2019). Xudoyberdi To'xtaboyev romanlarida badiiy psixologizm. Tashkent.
- 9.To'xtaboyev, X. (2021). Besh bolali yigitcha. Toshkent: Yangi asr avlodi.